

Comment communiquer la science en temps de crise?

Un guide pratique à l'usage des journalistes

COALESCE

Co-creating the EU Competence Centre for
Science Communication

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Sommaire

Quelques définitions pour commencer: crise, complexité, incertitude et risque	4
Pré-crise. Se préparer	8
Crise imminente. Bien démarrer	11
Crise en temps réel. Les aléas de la communication scientifique	14
Post-crise. Suivi et pratiques réflexives	18
Comment trouver de l'aide auprès du Centre européen de compétences en communication scientifique	22

Les séismes, les gros incendies, les sécheresses, les inondations et autres catastrophes naturelles, ainsi que les impacts sociaux de l'intelligence artificielle et autres technologies émergentes, ne sont plus le domaine des seuls journalistes scientifiques. En période de crise, tous les journalistes, y compris ceux qui ne sont pas spécialisés en science et technologie, sont appelés à informer rapidement et avec précision, souvent sous pression et avec un accès limité à des informations vérifiées.

La manière dont un journaliste choisit d'encadrer une histoire, les experts qu'il décide d'interviewer et les messages qu'il met en avant peuvent fortement influencer la compréhension qu'a le public d'une crise et la façon dont il y répond.

Communiquer en situation d'urgence présente plusieurs défis. Le premier est de saisir la complexité des connaissances scientifiques en jeu, à commencer par la signification du terme «risque» dans le langage scientifique, qui diffère souvent de son usage courant. Les journalistes doivent également comprendre les multiples intérêts et points de vue présents et savoir les aborder avec prudence et éthique. Un autre défi clé est d'identifier et de donner la parole à une diversité d'experts crédibles et indépendants, tout en évitant ceux qui poursuivent des agendas cachés ou présentent des conflits d'intérêt.

Parallèlement, les journalistes doivent composer avec les émotions intenses des personnes et groupes affectés, ainsi qu'avec la dimension politique de la crise, marquée de plus en plus par la polarisation, la désinformation et une méfiance généralisée envers tout ce qui n'est pas ouvertement aligné sur une position particulière.

Tout cela devient encore plus complexe lorsque les journalistes travaillent dans des rédactions contraintes ou quand ils et elles sont des indépendants, avec un soutien institutionnel limité et peu de ressources.

Ce guide n'a pas vocation à résoudre les difficultés structurelles de la profession. Cependant, il propose un ensemble de réflexions et de conseils pratiques pour aider les journalistes de tous horizons à mieux aborder la communication scientifique en période de crise.

Enfin, la dernière section propose des suggestions pour obtenir du soutien auprès du Centre européen de compétences en communication scientifique, porté par le projet COALESCE.

01 Quelques définitions pour commencer: crise, complexité, incertitude et risque

Crise

Une **crise** est une situation large, souvent prolongée, qui provoque une perturbation significative et implique des défis complexes ne pouvant être résolus immédiatement. Elle peut **se développer progressivement** ou résulter d'une **urgence mal gérée**.

À l'inverse, une **urgence** est un événement immédiat, souvent soudain, qui représente une menace directe pour la vie, la santé, l'environnement ou les biens. Les séismes, les éruptions volcaniques ou les tornades sont des exemples d'urgences, de gravité variable, qui nécessitent une réponse rapide.

Si elles sont bien gérées, certaines urgences peuvent être atténuées ou résolues avant d'évoluer en crise. Des efforts internationaux, comme l'initiative **Early Warnings for All**[1], visent à renforcer les systèmes d'alerte précoce coordonnés. En revanche, **sans réponse et coordination appropriées**, une urgence peut se transformer en **crise majeure** aux conséquences durables.

Dans une urgence, les journalistes sont souvent parmi les premiers

1) <https://wmo.int/activities/early-warnings-all>

acteurs impliqués. Leur rôle est crucial: aider le public à **comprendre** ce qui se passe, fournir des informations **claires et opportunes**, et servir de **relais** entre les institutions et les citoyens. Mais leur travail dépasse le moment immédiat: la manière dont les médias couvrent une urgence influence aussi la façon dont les crises futures seront **perçues, comprises et gérées**, aussi bien par les décideurs que par le grand public.

Le changement climatique en est un exemple frappant: bien qu'il soit un problème de **long terme** affectant de nombreux secteurs de l'économie et de la société, il n'a été largement reconnu comme une crise qu'à partir du moment où ses effets sont **devenus tangibles et visibles** pour le grand public.

Face aux urgences comme aux crises, les populations recherchent des informations claires, fiables et non ambiguës. Or, une **telle clarté** n'est pas toujours possible: les phénomènes concernés sont souvent très complexes, leur évolution est difficile à prévoir, et les connaissances scientifiques qui les expliquent comportent toujours une part d'incertitude.

La science peut aider à **analyser et à évaluer** les risques, mais elle ne peut pas fournir de réponses définitives ni éliminer l'incertitude.

Pour **les journalistes**, cela représente un défi majeur: transformer un savoir scientifique complexe et évolutif en informations compréhensibles, sans simplification excessive ni fausse assurance. Pour **les publics**, cela implique souvent d'accepter des vérités difficiles, d'accepter l'ambiguïté et de prendre des décisions sans réponses définitives.

Complexité et incertitude

Le terme **complexité** renvoie à la nature intriquée et interconnectée de nombreux problèmes, où plusieurs facteurs interagissent de façon imprévisible ou difficile à comprendre pleinement. La science est, par essence, complexe et incertaine car les **connaissances scientifiques** évoluent sans cesse, restent partielles et sont toujours ouvertes à révision. Il y a toujours une partie que nous comprenons, et une autre qui doit encore être explorée ou clarifiée. **Les crises** souvent amplifient cette incertitude. Elles ont tendance à se déployer sur **plusieurs dimensions** (sociales, économiques, environnementales et géopolitiques), s'étalent dans le temps et impliquent des données incomplètes ou changeant rapidement. Cette manque de clarté provient souvent de la **nature même** du phénomène, ce qui le rend en partie **imprévisible**, y compris pour les scientifiques et les experts.

Cela ne signifie pas que la science soit peu fiable ou qu'il faut s'en méfier. Au contraire, **la science demeure la méthode la plus robuste et crédible** pour comprendre et affronter la complexité et l'incertitude. En particulier en temps de crise, l'approche scientifique, fondée sur des preuves, des méthodologies rigoureuses et des recherches ouvertes, fournit un **cadre structuré** pour analyser ce qui se passe: collecter des données, **tester des hypothèses** et **affiner la compréhension** à mesure que de nouvelles preuves apparaissent.

Contrairement aux opinions ou affirmations non vérifiées, la science repose sur la relecture par les pairs, la reproductibilité, l'intégrité et la transparence. Ces principes fondamentaux permettent de **limiter les biais et les erreurs**.

Risque

L'incertitude ne signifie pas qu'on ne peut rien dire. La science ne peut pas toujours fournir des prédictions exactes, mais elle peut **estimer la probabilité** qu'un événement se produise, et cela peut et doit être communiqué. Un bon exemple est les ouragans: les météorologues ne peuvent pas prédire avec certitude si une tempête touchera un lieu précis, mais ils peuvent **prévoir sa trajectoire probable, son intensité et son timing** en s'appuyant sur des modèles et des données disponibles. Ces informations permettent aux autorités **d'émettre des alertes** et donnent aux personnes

le temps de se préparer, d'évacuer si nécessaire et de réduire les impacts. La **gestion des crises** doit aller de pair avec la **communication des risques**. Les autorités et les experts ont la responsabilité de partager les informations disponibles avec les communautés concernées, de manière **ouverte et transparente**, afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées.

Comprendre les risques nécessite une distinction fondamentale: il est essentiel de distinguer **risque** et **danger**. Un danger est un phénomène susceptible de causer des dommages comme un ouragan, une inondation, ou un déversement toxique. Les dangers varient en intensité selon les **conséquences potentielles** : combien de personnes sont exposées, quelle peut être la gravité de l'impact et quelle sera la durée des effets.

Mais le risque dépend aussi de la **probabilité**. Deux territoires peuvent être exposés au même danger, mais si l'un subit une tempête majeure tous les cinq ans et l'autre tous les cinquante ans, le niveau de risque est très différent. De façon similaire, un ouragan frappant **une ville côtière densément peuplée** représente un risque beaucoup plus élevé que le même ouragan touchant un **littoral inhabité**.

En résumé, des dangers de la même intensité ne représentent pas toujours le même niveau de risque. L'estimation du risque repose sur les données : archives historiques, suivi environnemental, niveaux d'exposition, vulnérabilité des populations et des infrastructures. Lorsque les données sont **rares ou incomplètes**, les estimations deviennent **moins fiables**. Celui-ci est un élément crucial que les journalistes doivent savoir expliquer clairement au public pendant une crise.

02

Pré-crise. Se préparer

Un bon carnet d'adresses et un réseau

Les crises surviendront toujours, parfois sous la forme d'urgences soudaines qui affectent gravement les populations en peu de temps, parfois comme des défis de long terme qui s'aggravent progressivement jusqu'à devenir de grands risques sociétaux. Ce que font les journalistes **entre deux crises** est tout aussi important que ce qu'ils font **pendant**. Les périodes de **relative accalmie** offrent une occasion cruciale de se préparer aux urgences futures.

L'un des outils les plus précieux pour un journaliste est un **carnet d'adresses soigneusement construit**. La **fragmentation** et la **spécialisation** des savoirs scientifiques font que même les scientifiques eux-mêmes ont rarement une vision complète de toutes les disciplines pertinentes pour une crise donnée. Pour les journalistes, suivre l'évolution rapide des connaissances scientifiques est encore plus difficile.

C'est pourquoi il est essentiel de nouer des relations avec un réseau large et soigneusement choisi d'experts. Trouver le bon expert pour la bonne question, doté de la spécialisation et des compétences en communication adéquates, est la clé d'un journalisme précis et fiable. Pour soutenir cet effort, la plateforme virtuelle du Centre européen de compétences en communication scientifique intègre un **outil de mise en relation en ligne**, permettant aux journalistes d'identifier des experts et des organisations adaptés, et de construire un large réseau.

Un bon carnet d'adresses n'est pas simplement, ni ne devrait être, une simple liste de noms. La science n'est pas une **entreprise individuelle**: le savoir est **produit collectivement**, au sein d'instituts de recherche, d'universités, d'organismes gouvernementaux et intergouvernementaux. Ces institutions sont des sources essentielles d'informations spécialisées et scientifiquement validées, et elles peuvent aider les journalistes à naviguer de façon plus précise dans des sujets complexes. Plutôt que de se reposer uniquement sur des scientifiques connus ou médiatiques, les journalistes devraient également **s'appuyer sur les services de presse institutionnels**. Ces équipes de communication peuvent **aider à identifier les experts les plus adaptés** à un sujet donné, en fonction de leur expertise, de l'actualité de leurs travaux et de leur aptitude à les expliquer clairement. Cette approche permet **d'éviter la surexposition** de quelques figures médiatiques et **contribue à un traitement plus diversifié, équilibré en termes de genre, et fiable**.

Il est également important de se rappeler que les **experts ne sont pas des acteurs neutres**. Ils sont affiliés à des institutions, centres de recherche ou entreprises privées; ils dépendent de financements publics ou privés; et beaucoup bénéficient de la visibilité publique. En résumé, les experts sont aussi des **parties prenantes** et, comme toute autre, ils peuvent avoir des **intérêts** qui influencent leur perspective.

Les journalistes doivent aborder les scientifiques avec la même combinaison de respect et de distance critique qu'ils appliquent à toute autre source. L'expertise mérite d'être reconnue, mais aussi d'être soumise à un regard critique. Les **conflits d'intérêts** potentiels, tels que les affiliations institutionnelles ou les financements, ne sont pas nécessairement des signes de mauvaise foi, mais ils doivent être **identifiés, vérifiés** et clairement **déclarés** quand c'est pertinent.

Faire **preuve de rigueur** avec les sources scientifiques, comme poser des questions, vérifier les parcours, être transparent, permet au public d'évaluer les informations de manière critique et contextualisée. Cette approche renforce non seulement la **crédibilité du journalisme**, mais aussi la **confiance du public** dans la science.

Donner voix aux différences, construire la confiance

Personne n'est réellement neutre, et le journalisme doit être transparent à ce sujet. Mais être transparent ne signifie pas amplifier les conflits ni alimenter la méfiance. Au contraire, un journalisme responsable consiste à **reconnaître des positions différentes** sans les transformer en **camps opposés**. Cela est particulièrement important lorsqu'il s'agit d'experts et d'institutions de recherche, car **affaiblir la confiance envers eux** peut, en définitive, priver les populations de l'information dont elles ont besoin.

Les journalistes ont le pouvoir et le devoir d'ouvrir des espaces de dialogue entre chercheurs, décideurs et citoyens, où différentes priorités, valeurs et points de vue peuvent être entendus et compris. En donnant **voix à ces différences** en amont, le journalisme peut contribuer à **réduire le risque de polarisation** et de tensions sociales lorsque surviennent des urgences.

Des **formats dialogiques** tels que des débats publics, des panels citoyens ou des émissions de radio avec participation du public, peuvent favoriser la compréhension mutuelle. Ils permettent aux individus de donner du sens collectivement à des situations complexes et de réfléchir aux savoirs disponibles. La communication en temps de crise ne consiste pas seulement à transmettre des faits urgents. Il s'agit aussi de cultiver un **terrain commun** pour une réponse collective. Les formats participatifs et dialogiques contribuent à **renforcer les valeurs démocratiques** et constituent **un antidote** au ton de plus en plus polarisé et agressif du discours public mondial.

Quand la **confiance est cultivée en amont**, les scientifiques et les experts sont plus disposés à collaborer avec les journalistes en période de crise, conscients du rôle crucial d'une communication publique précise et indépendante. À l'inverse, une communication improvisée ou négligente peut nuire à la relation avec les experts – dont beaucoup se méfient de la manière dont les médias traitent les sujets scientifiques – et à l'accès du public à une information claire et fiable dans les moments les plus critiques.

03

Crise imminente. Partir du bon pied

Tous les récits ne sont pas les bons: le cadrage et ses conséquences

La manière dont une crise est racontée, les mots et expressions employés, le ton adopté, les métaphores choisies, influencent directement la façon dont le public l'interprète et y réagit. Ce processus, appelé **cadrage**, joue un rôle central dans la **construction de sens**, ou la façon dont les gens comprennent ce qui se passe autour d'eux. Certains cadrages aident à clarifier la complexité et encouragent des actions constructives; d'autres peuvent déformer la réalité, susciter la peur ou décourager la participation citoyenne. Les journalistes doivent donc être attentifs aux cadres qu'ils adoptent et être prêts à remettre en question, adapter ou à rejeter ceux proposés par d'autres, lorsque ces récits **risquent d'alimenter la confusion** ou de **causer des dommages**.

Une grande vigilance est nécessaire dans le choix des mots en temps de crise. Des termes comme «crise», «urgence» ou «alerte» sont parfois **indispensables** pour refléter la gravité de la situation, mais lorsqu'ils sont employés de manière excessive, ils peuvent produire **l'effet inverse**. Un langage **trop alarmiste** peut désensibiliser le public, provoquer la panique ou entraîner des décisions irrationnelles. Pire encore, il peut **masquer des causes profondes**, comme les inégalités structurelles ou la négligence politique, qui ont contribué à rendre la situation si grave.

Un exemple courant de cadrage problématique dans le **journalisme environnemental** est l'usage répété d'un **langage apocalyptique**: des phrases

comme «la planète est en train de mourir», «effondrement irréversible», «la fin du monde». Bien que ces expressions visent à **souligner l'urgence**, des fois elles peuvent **accabler les publics**, provoquant **désengagement ou fatalisme**. Quand on dit aux personnes que le désastre est inévitable, elles peuvent se sentir impuissantes, et préférer l'indifférence: «*si c'est déjà trop tard, à quoi bon agir?*» D'autres, au contraire, peuvent réagir par **le déni**, suspectant une exagération ou une manipulation. Pire, ce type de cadrage peut contribuer aussi à **l'épuisement émotionnel** ou à *l'éco-anxiété*, en particulier chez les jeunes générations. Il est bien sûr essentiel d'informer sur la gravité des menaces environnementales, mais il est tout aussi important de mettre en avant les pistes constructives, **de souligner les possibles réponses, la capacité d'action collective**, ainsi que des exemples d'adaptation et de résilience. Communiquer l'urgence sans l'espoir, risque de décourager l'action qu'il cherche à inspirer.

Un autre exemple classique: le cadrage des **recherches médicales** comme une «guerre», par exemple la «guerre contre le cancer». Cette métaphore peut sembler puissante, mais elle induit des **attentes pas réalistes**: l'idée d'une bataille finale et d'une victoire totale, alors que le cancer regroupe en réalité une grande variété de maladies affectant les individus de manières très différentes. La recherche médicale progresse régulièrement, permettant à de nombreux patients de vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions, même si la rémission complète n'est pas toujours possible. Présenter la lutte contre le cancer comme une guerre peut donc nourrir la frustration, la peur ou donner l'impression erronée que la science est en train d'échouer, alors que c'est précisément l'inverse.

Ces exemples montrent que **certains cadrages peuvent déformer des réalités complexes** ou provoquer fatigue émotionnelle, confusion ou désengagement. Les journalistes doivent garder à l'esprit que la façon dont ils racontent une histoire peut influencer non seulement ce que les

gens ressentent, mais aussi **ce qu'ils pensent pouvoir faire**. Autant que possible, l'information doit laisser de la place à **l'action informée**, et pas seulement à l'alerte. Accompagner les publics pour qu'ils comprennent où ils en sont, et ce qui est en jeu est nécessaire, mais leur donner aussi le sentiment que des **réponses** sont possibles, que des **solutions** existent et que chacun: individus, institutions, communautés, a un **rôle à jouer**, l'est tout autant.

La dimension politique

Lorsqu'une crise possède une **forte dimension politique**, le débat public tend souvent à masquer la complexité scientifique et technologique de l'enjeu, ses interprétations, ses possibles solutions et les choix politiques qui en découlent. La **polarisation politique** peut réduire les discussions nuancées et basées sur des preuves à de simples oppositions binaires. Cela s'est clairement manifesté pendant la pandémie de COVID-19, avec des débats virulents autour du port du masque, des vaccins ou des confinements. Résultat: des conversations **polarisées, dures**, souvent **stériles**.

Les journalistes ont la **responsabilité** d'enquêter et de rendre compte des dynamiques politiques d'une crise. Mais ils ont aussi un **rôle crucial**: rendre visible la **dimension scientifique**. Cela signifie expliquer ce que sait la communauté scientifique, comment ces connaissances sont produites, et quel est leur degré de certitude ou d'incertitude. Spécialement dans des contextes qui évoluent rapidement, et où le savoir se construit en temps réel, comme ce fut le cas avec la COVID-19, le journalisme aide le public à distinguer ce qui est établi de ce qui **reste encore en débat**.

Les institutions publiques **ne sont pas toujours prêtes**, ou disposées à communiquer sur l'incertitude. Parfois, elles peuvent éviter de la mentionner, car craignent de perdre en crédibilité. Dans d'autres cas, leur communication est façonnée ou contrainte par des pressions politiques. C'est précisément pour cela que le rôle du journalisme est essentiel. Les journalistes doivent être capables de **mettre en lumière les contradictions**, de clarifier ce qui repose sur des preuves solides, et d'expliquer ce qui demeure inconnu ou incertain. Agir ainsi contribue à **maintenir la distinction entre science et politique** et donne au public les moyens de comprendre ces deux éléments.

04

Crise en temps réel. Les hauts et les bas de la communication scientifique

Valeurs et émotions

En temps de crise ou de faire face à des défis sociétaux urgents, **les valeurs et les émotions** jouent un rôle central. Tous les acteurs, scientifiques, journalistes et institutions inclus, doivent être conscients de leurs propres réponses émotionnelles et de celles des autres, et en tenir compte dans leur communication. Parmi les professionnels, les journalistes sont souvent les plus aptes à **lire le sentiment public**, et ils jouent un rôle crucial dans l'élection du ton général de la conversation publique autour d'une crise.

Les émotions ne sont pas seulement inévitables: elles sont informatives. Elles peuvent révéler les **valeurs sous-jacentes en jeu** et aider à expliquer l'intensité des préoccupations publiques. Donner de l'espace aux émotions et aux valeurs dans la communication peut la rendre plus parlante et plus engageante, permettant aux journalistes de se connecter avec leurs publics et, parfois, de susciter l'action.

En même temps, les journalistes **doivent trouver un équilibre**: utiliser l'émotion pour donner du sens et traduire l'urgence, sans alimenter le bruit de l'infodémie ni laisser le cadrage émotionnel étouffer les faits et les preuves. Une émotion qui mérite une attention particulière est la confiance: qui est digne de confiance, auprès de qui, et pourquoi? Et dans quelle mesure les journalistes peuvent-ils aider le public à accorder sa confiance à ceux qui la méritent?

Autorités, ambassadeurs, modèles et influenceurs

Pendant une crise, il devient essentiel de distinguer **compétence** et **autorité**. L'autorité peut être institutionnelle, conférée par des gouvernements, des universités ou des organismes de recherche, tandis que la compétence renvoie au savoir et à l'expertise. Les deux ne coïncident pas toujours. La renommée et la confiance ne vont pas nécessairement de pair.

La pandémie de COVID-19 a fourni des exemples clairs de cette dynamique. Certains scientifiques sont devenus des **figures médiatiques**, sollicités fréquemment sur des sujets dépassant parfois leur domaine d'expertise. Parallèlement, des personnalités publiques et des influenceurs sans formation scientifique ont gagné en visibilité comme «autorités» sur des questions complexes en santé et politiques publiques. Entre-temps, des informations anecdotiques circulent dans des réseaux personnels (le typique exemple «un ami d'un ami a dit...») se sont parfois révélées **plus influentes** que les **canaux officiels**, spécialement auprès d'un certain type de groupe social. Cela illustre un **principe central** de la communication de crise: la confiance **suit souvent la proximité**. Plus une source nous paraît proche, plus elle est susceptible d'être crue.

Pour ces raisons, les journalistes doivent faire preuve de prudence dans le choix des figures qu'ils mettent en avant. Il est essentiel **d'éviter de promouvoir l'incompétence** simplement parce qu'une personne est visible ou sympathique. Une bonne connaissance des acteurs réellement fiables dans un domaine facilite l'identification **d'ambassadeurs pertinents**; des personnes capables de traduire des connaissances complexes avec précision et responsabilité.

Dans le même temps, les journalistes doivent veiller à ne pas **transformer des experts compétents** en personnalités médiatiques **polyvalentes**. Lorsque des scientifiques s'expriment sur tous les sujets, de l'épidémiologie aux politiques éducatives ou aux enjeux géopolitiques, ils risquent de **flouter les frontières** de leur propre autorité. Cela affaiblit la compréhension publique de comment travaille la science et ce qu'elle peut (et ne peut pas) accomplir.

Désinformation, mésinformation et “Fake News”

Les crises constituent un terrain propice à la propagation d’informations fausses ou trompeuses. Le terme «*fake news*» est souvent utilisé de façon ample, mais il recouvre une grande diversité de contenus et d’intentions. La **mésinformation** désigne une information incorrecte partagée sans intention malveillante, souvent par erreur ou incompréhension. La **désinformation** renvoie à des contenus délibérément créés pour tromper.

Traiter ces phénomènes est complexe. La **rapidité de partage** sur les plateformes numériques, les **réactions émotionnelles** déclenchées par les crises et la **faible visibilité des sources fiables** contribuent à propager le faux contenu. Bien que la mésinformation ait toujours existé, les réseaux sociaux amplifient sa portée et son impact de façon exponentielle.

Les **titres racoleurs** (clickbaits) et les contenus **sensationalistes déforment** encore davantage le paysage, et les médias eux-mêmes n’y échappent pas. Dans la course à la visibilité et à l’engagement, certains médias **privilégient le trafic au détriment de la précision**, surtout en situation d’urgence, lorsque les émotions sont exacerbées et que la peur se propage rapidement. Les journalistes doivent avoir conscience que les titres racoleurs et les affirmations non vérifiées sont **particulièrement dangereux** en temps de crise, car ils peuvent alimenter la confusion, la panique ou le déni, compliquant ainsi la gestion de la crise.

Ces dernières années, **l’intelligence artificielle générative est apparue comme un nouveau facteur de risque**. Bien que la désinformation générée par l’IA ne représente encore qu’une fraction minime du contenu faux détecté dans l’UE, **sa croissance est significative**. De fausses images, vidéos, enregistrements audio et textes produits par des outils d’IA circulent désormais largement, en particulier lors d’événements sensibles comme des conflits, des catastrophes ou des élections. Les journalistes doivent **rester en avance sur cette tendance**, en développant à la fois une **vigilance** et une **capacité technique** à vérifier le contenu et à éviter de l’amplifier.

Heureusement, il y a **de plus en plus de ressources disponibles pour soutenir cet effort**. Les plateformes de **fact-checking** et les **outils de vérification** peuvent aider à évaluer la fiabilité d’un contenu, à en retracer l’origine et à analyser les données qui le soutiennent. Plus important encore, les journalistes peuvent passer du **debunking** (démystification) au **pre-bunking**: identifier et exposer de manière proactive les récits manipulateurs avant qu’ils ne prennent de l’ampleur.

Le faux équilibre

L'une des pratiques journalistiques les plus problématiques et trompeuses, en particulier dans le traitement de la science et des crises, est ce qu'on appelle le **faux équilibre**. Cela se produit lorsque deux points de vue opposés sont présentés comme **également crédibles**, même si la **plupart des preuves n'en soutiennent qu'un seul**. Bien que le principe *d'écouter toutes les parties* soit une pierre angulaire de l'éthique et de la déontologie journalistiques, l'appliquer sans contexte peut causer plus de tort que de bien. Dans des cas comme le changement climatique, la sécurité des vaccins ou l'origine d'un virus, le faux équilibre donne une visibilité excessive à des opinions marginales ou non fondées, rendant un sujet bien plus controversé qu'il ne l'est réellement. Cela déforme la compréhension du public et crée de la confusion à un moment où la clarté est cruciale. Le résultat est un faux sentiment de débat là où il existe, en réalité, un consensus scientifique solide.

Le faux équilibre est **nuisible** parce qu'il **déforme** la réalité et empêche les publics d'accéder à une information claire et fondée sur des preuves. En période de crise, cela peut **ralentir la réaction du public**, saper la confiance envers les institutions et accentuer les divisions. Plutôt que de viser une symétrie artificielle, les journalistes devraient se concentrer sur le **pois de l'évidence**, refléter **l'état du consensus scientifique** tout en reconnaissant les incertitudes légitimes ou les opinions minoritaires, mais sans en exagérer l'importance.

Le faux équilibre persiste en partie parce que la **controverse fait vendre**. Les débats polarisés retiennent l'attention, génèrent des clics et donnent l'impression d'un espace médiatique actif et animé. Cependant, la visibilité à court terme n'équivaut pas à la **crédibilité à long terme**. Les médias et les journalistes qui restent fidèles à leur mission fondamentale: **servir l'intérêt public** avec une information exacte et honnête, peuvent ne pas être toujours immédiatement récompensés en termes d'audience; mais sur le long terme, ils sont plus susceptibles d'être perçus comme fiables, indépendants et dignes de soutien. Cette relation de confiance entre des médias crédibles et leur audience peut ainsi devenir une **base pour la durabilité financière**. Les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs qui reconnaissent la valeur et la fiabilité d'une source d'information sont plus enclins à la soutenir, parfois directement, par des abonnements, des dons ou des adhésions. En ce sens, la crédibilité n'est pas seulement un principe journalistique, mais aussi un investissement à long terme a long-term investment.

05

Post-crise. Suivi et pratiques réflexives

Couvrir la fin d'une crise

Lorsqu'une urgence disparaît des gros titres, elle disparaît souvent aussi du discours public, alors que **ses conséquences** sont loin d'être terminées. Les suites et les effets à long terme d'une crise peuvent être **aussi importants que l'événement lui-même**. Les urgences sanitaires, les catastrophes environnementales et les conflits sociaux **rarement se terminent** par la seule résolution du problème immédiat. Elles laissent derrière elles des **conséquences** qui affectent la population, les politiques, les économies et les institutions.

Les journalistes ont la **responsabilité d'assurer un suivi**. Continuer à couvrir une crise après son pic permet une **approche plus mesurée et approfondie**, qui favorise une **meilleure compréhension par le public** et une **plus grande préparation** pour l'avenir. Cela aide aussi l'audience à saisir **toute l'ampleur** de l'histoire: comment se déroule la reprise, quelles leçons ont été tirées, et comment les personnes et les systèmes s'adaptent.

Le suivi à long terme est également un moyen de **demander des comptes aux institutions**. Vérifier la mise en œuvre des promesses faites pendant une crise, qu'elles proviennent des gouvernements nationaux ou locaux, d'organisations internationales ou d'acteurs privés, est une clé pour garantir la **transparence** et la **confiance du public**. Enquêter sur le respect de ces engagements n'est pas seulement l'affaire du journalisme d'investigation: c'est une **fonction nécessaire** du journalisme au service de l'intérêt public. De plus, une **couverture soutenue** peut remettre en cause la perception selon laquelle chaque urgence est un événement isolé. **Beaucoup de crises font partie de problèmes systémiques plus larges**: les catastrophes

climatiques, par exemple, sont souvent liées à une dégradation environnementale continue. En reliant ces points, les journalistes aident la population à comprendre les risques dans leur contexte, à anticiper de futures urgences et à **exiger des solutions de long terme**.

Réfléchir aux réussites et aux échecs

La période qui suit une crise peut aussi offrir une **occasion précieuse de réflexion**: sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché, et comment améliorer la communication la prochaine fois. Dans certains domaines de la communication scientifique, comme les musées ou les centres de sciences, la **pratique réflexive** est un outil établi. Grâce aux **données recueillies dans les études d'évaluation**, mais aussi aux **observations informelles**, les équipes évaluent régulièrement l'efficacité des expositions ou des programmes. Ces enseignements sont ensuite utilisés pour affiner les initiatives futures et mieux répondre aux besoins des publics.

Bien que le journalisme n'a pas traditionnellement adopté ce type de réflexion structurée, les médias actuels sont de plus en plus guidés par les **données et les mesures d'engagement**. Les retours des audiences, au-delà des clics, des vues et des partages, deviennent un atout crucial, en particulier pour les médias qui reposent sur des abonnements, des adhésions ou des dons. Dans ces modèles, la confiance à long terme et des relations solides avec les lecteurs sont essentielles à la survie.

L'engagement devient **central dans le journalisme**, surtout pour les médias qui dépendent de plus en plus de leurs audiences pour leur survie économique, comme ceux dont le modèle repose largement sur les **abonnements, les adhésions, les dons des lecteurs** et d'autres sources de revenus.

Mais le véritable engagement ne se réduit pas à du contenu viral ou à des pics d'attention. Il consiste à cultiver un **dialogue continu** avec le public, par le biais de newsletters, d'enquêtes, d'événements publics, d'interactions en direct sur les réseaux sociaux, ou d'espaces réservés aux abonnés. Une rédaction qui **connaît son public et l'écoute régulièrement** est bien mieux placée pour réagir efficacement en temps de crise. Elle peut adapter son langage, ses formats et ses priorités pour mieux **répondre aux besoins** des publics qu'elle informe.

L'exercice réflexif n'est pas toujours facile ni économiquement réalisable.

Beaucoup de rédactions manquent de temps et de ressources pour analyser systématiquement leur travail. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible ou utile.

Les associations de journalistes, les conseils de presse, les écoles de journalisme et les initiatives européennes peuvent contribuer à **créer des espaces et des outils** de réflexion, d'échange et d'apprentissage entre pairs. Promouvoir ces moments de bilan collectif n'est pas un luxe: c'est une partie intégrante de la construction d'un journalisme plus réactif, plus résilient et plus digne de confiance.

Donner aussi des messages positifs

Le journalisme s'est longtemps concentré sur ce qui ne va pas, les mauvaises nouvelles, les catastrophes et les échecs. Cette focalisation est **profondément ancrée** dans le rôle de «chien de garde» de la profession. Cependant, ces dernières années, plusieurs études ont montré que le public n'est pas sensible seulement à la négativité constante. Il souhaite également des **informations incluant des progrès**, des solutions et de l'espoir.

Après une crise, les histoires concernant les **erreurs et leur responsabilité** restent cruciales. Mais le sont aussi celles qui **mettent en avant de nou-**

velles stratégies, des changements de politique, des innovations ou des **réponses de la population** visant à prévenir les risques futurs. Ce ne sont pas des sujets secondaires ou «mous»: ils sont essentiels pour comprendre comment les sociétés apprennent, s'adaptent et se reconstruisent.

Certaines organisations médiatiques ont clairement adopté l'idée que le journalisme ne se limite pas à *rapporter* le monde. Il contribue également à le façonner. Le fait de rendre compte du potentiel et de l'innovation, lorsqu'il est fait de manière rigoureuse et critique, peut aider à diffuser les **meilleures pratiques**, inspirer le débat public et montrer que le changement est possible. C'est une manière puissante pour le journalisme d'avoir un impact concret dans le monde réel.

C'est la pensée derrière deux approches émergentes: le **journalisme constructif** et le **journalisme des solutions**. Le journalisme constructif vise à offrir une vision **plus équilibrée et plus précise** du monde en **évitant la surreprésentation** des mauvaises nouvelles. Il ne maquille pas la réalité, mais reformule les histoires pour inclure le contexte, les progrès et les voies possibles à suivre. L'objectif n'est pas de proposer du contenu «feel-good», mais de **raconter l'histoire dans sa totalité**.

Le journalisme des solutions va un **pas plus loin**. Il se concentre spécifiquement sur les **réponses** aux problèmes sociaux, environnementaux et technologiques urgents. Il enquête sur ce qui fonctionne, dans quelles conditions et pourquoi. Les histoires de solutions sont **basées sur des preuves** et transparentes sur leurs limites: elles montrent qu'une seule réponse ne convient pas à tout, mais que certaines interventions font une différence et peuvent être adaptées ailleurs.

Mettre en avant des interventions réussies, qu'il s'agisse de politiques publiques, d'initiatives locales ou d'innovations scientifiques, informe non seulement une **meilleure prise de décision**, mais soutient également les **efforts de reconstruction** et prépare les sociétés aux défis futurs. Peut-être plus important encore, cela aide à **contrer le sentiment généralisé d'impuissance** qui peut suivre une crise.

Le journalisme qui reconnaît **l'agentivité des personnes**, leur capacité à agir, s'adapter et construire, n'est pas seulement plus précis, mais aussi **plus valorisant**. Ce changement de perspective gagne encore du terrain, mais son potentiel pour renforcer la résilience du public et l'engagement démocratique est déjà clair.

06

Comment trouver de l'aide au Centre européen de compétences en communication scientifique

Le Centre européen de compétences en communication scientifique est une plateforme en ligne, connectée à un réseau de hubs nationaux et régionaux –les hubs COALESCE–, offrant des ressources, des services et des formations pour améliorer les programmes et projets de communication scientifique dans tous les domaines et contextes.

Sur la plateforme, vous pouvez trouver un outil de mise en relation avec des experts et des organisations, une boîte à outils de communication scientifique avec des ressources validées, des collections de communication scientifique sélectionnées sur divers sujets, une connexion avec l'Observatoire ENJOI (qui observe le paysage médiatique européen avec un focus sur le journalisme scientifique), entre autres.

Visitez: scicommcentre.eu

Lectures complémentaires:

Ce guide est une version simplifiée des «Guidelines for non science journalists in times of crisis».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016521>

Le Crisis Navigator est un guide interactif pour aider les professionnels de la communication scientifique à mieux imaginer et anticiper les défis, basé sur la question directrice: Comment contribuer lorsqu'une crise survient ?: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11446975>

Des stratégies pour relever les défis critiques à une relation science-société efficace, incluant la désinformation et les approches de confiance: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14826013>

Comment citer ce document:

Rodari, P., Urbani, S., & Tola, E. (2025). Comment communiquer la science en temps de crise? Un guide pratique à l'usage des journalistes. Zenodo. Doi: 10.5281/zenodo.17471881

Traduction: Claudia Aguirre Rios, Association TRACES, Paris

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

COALESCE

Co-creating the EU Competence Centre for
Science Communication

Follow us on

visit our website

coalesceproject.eu

scicommcentre.eu

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.